

РОСТ РАЗВИТИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМЫ ПШЕНИЦЫ СВЕТЛЫХ
СЕРОЗЕМОВ ПОЧВЫ ФЕРГАНСКОЙ ВИЛОЯТА<https://doi.org/>Закирова С. Д *с.х.н. профессо*Маъмирова Н.Э, *докторант*

В сельском хозяйстве, намечаемое увеличение среднегодового объема валовой продукции будет достигнуто главным образом за счет интенсивных факторов развития, внедрения новейших достижений науки, техники и передовой практики, эффективного использования созданного производственного потенциала.

Перед сельским хозяйством Республики Узбекистан ставится задачи: повысить эффективность использования орошаемых земель, добиваться получения на этих землях проектной урожайности; поднять технический уровень и качество водохозяйственного строительства; разработать и осуществить меры по ускорению перехода на водосберегающие технологии орошения, к бережливому использованию водных ресурсов и земельных угодий; комплексно решать вопросы мелиорации земель и их сельскохозяйственного освоения. Наше исследование было посвящено улучшению водно-физических и питательного режимов почва. В связи с провозглашением независимости республики Узбекистан особую важность приобрели задачи рационального использования орошаемых земель и их сельскохозяйственного освоения.

Как отмечали выше, почва очень сильно подвергается ветровой эрозии. К этим землям следует подходить с точки зрения почвозащитного земледелия посев почвопокровными культурами. Почвопокровные культуры, защищая землю от эрозии, приводят к постепенному увеличению плодородия почва. Кроме того, население нашей страны надо обеспечить хлебом, а животноводство кормами.

Поэтому там, где раньше использовались с хлопчатником после посева кукуруза, с 2021 по 2022 гг. проводили опыты с сорта “Давр”.

В первой декаде октября, после уборки кукуруза междурядья, без пахоты, высевалась пшеница из расчета 170 кг/га с одновременным рыхлением почв культиватором на глубину 10-12 см. После посева давали легкий полив. В конце февраля по снегу и в начале трубоквания, пшеницу подкормили аммиачной селитрой из расчета 150 кг/га. Фосфорные удобрения (аммофос) из расчёта 105 кг/га они были внесены с посевом.

В третьей декаде июня пшеницу убрали, урожайность приводится в таблице. 1.

Таблица .1**Наблюдение над количеством всходов пшеницы**

Варианты	Всходы на 1м ² /шт.	Количество стеблей после зимы, м ² /шт.	Количество стеблей перед уборкой пшеницы, 1м ² /шт.
1	470	360	340
2	480	445	400
3	600	530	500
4	570	500	470

Рост и развитие пшеница (табл. .2) показывает, что на 1 марта по росту между вариантами разница не большая, однако на 1 апреля в варианте, где пшеница не подкармливалась (контроль), высота достигала 55,1 см, с внесением N-120, P-120, K-60 кг/га она была на 6,5 см выше, N-160, P-160, K-80-11,3, N-200, P-200, K-100 кг/га на 13,1 см выше, чем на контроле, такая же закономерность наблюдалась по росту и развитию на 1 мая и 1 июня.

Таблица 2

Рост и развитие пшеницы

Варианты	Высота, см				Количество, продуктивность растений на 1м ² /шт.
	1.03	1.04	1.05	1.06	
1	27	55,1	80,0	86,0	2
2	32	61,2	84,1	96,6	4,5
3	33	66,4	96,0	100,0	3
4	35	68,2	89,0	95,0	3,2

В таблице .3 приводятся показатели пшеницы. Длина колоса пшеницы на первом и втором вариантах одинаковая (8см), на 3-тмем варианте на 0,4, на 4 варианте на 1 см больше, чем на 1 и 2 вариантах огромной территории опытные поле который посева пшеницы этих территорий высокой интенсивностью разложения щргонический веществ. (табл. .3).

Таблица .3

Некоторые показатели пшеницы

Варианты	Длина колоса, см	Количество зерна одного колоса, шт.	Вес зерна одного колоса, гр	Вес 1000 шт. зерна
1	11,5	35,2	27,6	35,4
2	12	40,4	29,8	39,6
3	12,7	42,2	30,1	40,0
4	12,5	41,	29,8	41,2

Там, где пшеница не подкормилась, количество зерна достигает 33,4, во 2 ом варианте на 5,4; 3-тмем варианте-6,4 и на варианте 4 на 5,4 грамм больше чем в контроле. С увеличением норм минеральных удобрений урожайность пшеницы увеличивается (табл. .4).

Таблица .4

Урожайность зерна пшеницы и соломы в зависимости от глубины залегания песка на твердом грунте и количество удобрений, ц/га

Годы	Варианты	Средний. по вариантам
		50/75
2021	1	8,4/13,4
	2	19,8/31,6
	3	20,9/33,4
2022	1	9,1/14,6
	2	18,6/29,7
	3	17,2/27,5
	4	19,1/30,5

Примечание: в числителе урожай соломы, в знаменателе – зерна

Кроме урожайности, большая роль принадлежит качеству зерна пшеница. В контроле, где пшеница не подкормилась минеральными удобрениями, количество белка достигало 10,8%, на варианте N-120, P-120, K-60 кг/га-на 0,2, варианте N-160, P-160, K-80 кг/га-на 1,9 и варианте N-200, P-200, K-100 кг/га-на 1,8% больше чем на контрольном варианте.

Качество хлеба от содержания в зерне пшеницы клейковины. В опыте выращивания пшеницы на различных фонах по содержанию клейковины разница такова: в контрольном варианте клейковина достигает 21,1%, по другим вариантам соответственно на 2,6; 3,2 и 5,2 больше контроля (табл..5).

Таблица 5

Качество зерна пшеницы в зависимости от глубины экрана и количества удобрений (средний. за года)

Варианты	Белок,%	Клейковина,%	Подкормка пшеницы азотам
1	10,8	21,1	-
2	11,0	24,8	11.02, 9.04.03, 5.05.03, РК-12.03.03
3	13,7	25,6	11.02, 9.04.03, 5.05.03, РК-12.03.03
4	12,6	27,6	11.02, 9.04.03, 5.05.03, РК-12.03.03

Исходя из выше приведённых данных, можно констатировать следующие положения: на фоне на глубине 50 (75 см), удобрений, увеличиваться густота стояния, количество зерна в 1 ом колосе, вес зерна, вес 100 шт. зерна. Все это положительно

действует на развитие растений приводит к увеличению урожайности пшеницы, и улучшению качества зерна.

По урожайности зерна соломы и качеству лучшим вариантом оказался вариант с подкормкой пшеницы N-200, P-200, K-100 кг/га. Таким образом, закономерность, выявления в опыте 3 того варианта самы высоких урожайности. Сохранилась и здесь.

Эти данные еще раз убеждают в том, что при планировке песков особое внимание надо обратить на их мощность, массу, покрывающую твердый грунт, а также количество удобрений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. с.закирова, г.юлдашев “влияние экрана почв и растений” (монография 2004 год).
2. С.закирова, г.юлдашев, г.артикова “агро илм” журналы 2023 №1.
3. Zakirova, s. X., abdukhakimova, x., muminova, u., & abdujalilova, m. (2022). The supply of nutrients to the cotton plant when applying various fertilizer rates under the cotton plant. *Journal of academic research and trends in educational sciences*, 1(10), 17-20.
4. Zokirova, s. X., akbarov, r. F., isagaliyeva, s. M., & xonkeldiyeva, k. R. (2021). Sand distribution in central fergana. *The american journal of interdisciplinary innovations and research*, 3(01), 113-117.
5. Zokirova, s. X., ahmedova, d., akbarov, r. F., & xonkeldiyeva, k. R. (2021). Light industry enterprises in marketing activities experience of foreign countries in the use of cluster theory. *The american journal of management and economics innovations*, 3(01), 36-39.
6. Хамракулов, и. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. In *наука сегодня: проблемы и перспективы развития* (pp. 49-51).
7. Khamrakulov, i. (2022). Organizational and economic foundations for creating small industrial zones in uzbekistan. *Asian journal of multidimensional research*, 11(10), 233-237.
8. Хонкелдиева, к. (2020). Актуальные вопросы повышения экономического потенциала текстильной промышленности. In *наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 13-15).
9. Хонкелдиева, к., & фарохиiddинова, з. (2020). Гендерное равенство как ценность права. In *наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 61-62).
10. Хонкелдиева, к., & маматкулова, ф. (2020). Социально-экономические аспекты устойчивого развития предприятия. In *наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 36-37).

11.Хонкелдиева, к., & фарохидинона, з. (2020). Оценка влияния рынка труда на уровень безработицы в республике узбекистан. *In наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 37-38).